

OBITUARIO

Massimo Barale, *In Memoriam* (1941-2015)

Nuria Sánchez Madrid*

Universidad Complutense de Madrid, España

El número 2 de *Con-textos kantianos* no podía dejar de dedicar un emocionado recuerdo al profesor Massimo Barale, cuya profunda dedicación a Kant y el pensamiento alemán clásico tanto contribuyó al florecimiento de estas investigaciones en Italia. Pertenezco al grupo de investigadores visitantes a los que el profesor Barale acogió con una gentileza y generosidad extremas en la Università degli Studi di Pisa, donde impartió docencia desde 1964 y llegó a ser profesor emérito, manifestando siempre una actitud cercana y hospitalaria en su trato con los colegas por la que no puedo sino estar por siempre agradecida. Recuerdo de manera vívida mi primera conversación con el profesor Barale, durante una estancia mía de movilidad en Pisa por abril de 2008, y la lucidez con que me señaló de inmediato qué publicaciones y lecturas de Kant podían ayudarme para continuar con buen pie una investigación sobre la Antropología de Kant recientemente emprendida. A pesar de las numerosas tareas y gestiones que ya en aquella altura comportaba la organización de lo que sería más tarde el *Kant-Kongress* de Pisa de 2010, sacó tiempo para orientarme en relación con los trabajos de Luigi Scaravelli, Silvestro Marcucci y Emilio Garroni y de otros lectores italianos que marcaron un giro insólito a nivel internacional, aunque no suficientemente subrayado a día de hoy, en la lectura de la *Crítica del Juicio*, en la encrucijada entre la estética y la epistemología. La combinación de esos escritos con mi estudio del comentario de la misma obra por el pensador franco-brasileño Gérard Lebrun determinó de manera decidida mi ocupación con la tercera *Crítica*, desembocando ese interés en una nueva traducción y edición de la *Primera Introducción de la Crítica del Juicio*, que en 2008 ya tenía entre manos y que Barale no dejó de animarme repetidamente a llevar a término. La obra publicada del profesor Barale es admirable y en sí misma

* Profesora Contratada Doctor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. E-mail de contacto: nuriasma@ucm.es.

representa una de las más lúcidas aportaciones a la investigación sobre Kant. Recordemos, a modo de ejemplo, publicaciones como *Kant e il metodo della filosofia* (Pisa, ETS, 1988), *Immagini della ragione. Logos e ratio all'alba della scienza moderna* (Pisa, ETS, 1983) o *Il Dio ragionevole. Percorsi etici e ontoteologici del primo Idealismo tedesco* (Pisa, ETS, 1992). Deberíamos hacer un esfuerzo para conceder mayor proyección a su interpretación no solo en España, sino en las coordenadas geográficas con las que solemos trabajar, cada vez más determinadas por la recepción de contribuciones anglosajonas. Massimo Barale se ocupó de emprender un fecundo diálogo del paradigma trascendental de Kant con modelos de argumentación científica y hermenéutica, desembocando en conclusiones acerca del alcance y constitución de una subjetividad coherente capaces de arrojar luz sobre un buen número de problemas a los que se enfrenta nuestro presente. Romper una lanza a favor de la filosofía trascendental como una teoría de la racionalidad atendible no era tarea fácil en los años 70 y 80, pero Massimo Barale lo consiguió. Se advierten numerosos puntos de contacto y discusión fraterna entre sus trabajos y los que a partir de los años 90 fue publicando quien es sin lugar a dudas el *Kant scholar* italiano con mayor prestigio y repercusión internacional, Claudio La Rocca, formado también en el *alma mater* pisana bajo la orientación del prof. Barale, quien fue su director de Tesina y Tesis doctoral. Precisamente en compañía de La Rocca, Barale dirigió hasta su reciente desaparición la revista *Studi Kantiani*, sin la que hoy en día la investigación kantiana internacional no habría alcanzado los mismos niveles de comunicación y cohesión. Siempre quedará en nuestro recuerdo, por su magisterio e investigación ejemplares, por su camaradería tan infrecuente allí donde reina la competitividad académica y por el delicado cuidado que siempre dedicó en su despacho de Pisa a los jóvenes profesos en el kantismo, vinieran de donde vinieran.

